

Тема: Individual project on theme «Triticum L.» (MOOC: CompTech in biology)

АВТОР: Konnova Maria

Рис. 1. Внешний вид *Triticum aestivum* L.
Автор puli0127 (iNaturalist)

Пшеница (*Triticum* L.), род однолетних травянистых растений семейства злаковых. Относится к культивируемым формам и дикорастущим видам. Одна из основных продовольственных культур в мире.

Систематическое положение:

Царство: Plantae
Тип: Tracheophyta
Класс: Liliopsida
Порядок: Poales
Семейство: Poaceae
Род: *Triticum*

Рис. 3. Филогенетическое дерево рода *Triticum* L.

Рис. 4. Фенологические наблюдения (GBIF)

Род пшеницы отличается большим разнообразием – 25 основных и 8 синтетических видов. В основном каталоге коллекции ВИР хранятся 41 тыс. образцов пшеницы, собранных в 97 странах мира. В коллекции широко представлено видовое и сортовое разнообразие пшеницы.

Рис. 5. Карта распространения представителей рода *Triticum* L. (GBIG)